

PENGARUH DEWAN KOMISARIS, DEWAN DIREKSI DAN KOMITE AUDIT TERHADAP PROFITABILITAS PERBANKAN DI BEI TAHUN 2017-2019

Yuniar Fitriyani

Institut Teknologi dan Bisnis Asia Malang

Email : yuniar.fitriani@asia.ac.id

ABSTRAK

Tujuan dari riset ini menganalisa pengaruh jumlah Dewan Komisaris(DK), Dewan Direksi(DD) serta Komite Audit(KA) terhadap variabel dependen profitabilitas industri yang diproksikan *Return on Equity* (ROE). Subjek yang diamati sebanyak 46 lembaga perbankan yang telah *go public* di pasar modal. Dari jumlah tersebut, penentuan jumlah sampel memakai teknik *purposive sampling* yang dalam menentukannya memakai cara pemilihan dengan persyaratan tertentu yaitu industri harus berbentuk lembaga perbankan, laporan keuangan selalu *publish*, menyampaikan GCG, tidak mengalami kerugian selama periode 2017- 2019 sehingga jumlah data yang diteliti sebanyak 78 sampel. Analisa regresi linear berganda dipilih sebagai model uji analisis. Hasil riset membuktikan jumlah Komisaris(DK) dan jumlah Komite Audit(KA) tidak mempengaruhi ROE secara signifikan, sebaliknya jumlah Dewan Direksi(DD) mempengaruhi ROE secara positif signifikan. Jumlah personel Dewan Komisaris(DK), Dewan Direksi(DD) serta Komite Audit(KA) bersama-sama dapat mempengaruhi ROE industri subsektor perbankan di Bursa Efek Indonesia periode 2017- 2019 secara signifikan.

Kata kunci : Dewan Komisaris (DK); Dewan Direksi (DD); Komite Audit (KA); *Return On Equity* (ROE)

ABSTRACT

The purpose of this research is to analyze the effect of the number of the Board of Commissioners, the Board of Directors and the Audit Committee on the dependent variable of industrial profitability proxied by Return on Equity (ROE). The subjects observed were 46 banking institutions that had gone public in the capital market. Of this amount, the determination of the number of samples uses purposive sampling technique which in determining it uses a selection method with certain requirements, namely the industry must be in the form of a banking institution, financial reports are always published, submit GCG, do not experience losses during the 2017-2019 period so that the amount of data studied is 78 sample. Multiple linear regression analysis was chosen as the analysis test model. The results of the research prove that the number of Commissioners (DK) and the number of Audit Committees does not significantly affect ROE, on the contrary the number of Board of Directors affects ROE positively significantly. The number of personnel from the Board of Commissioners, the Board of Directors and the Audit Committee together can significantly affect the ROE of the banking subsector industry on the Indonesia Stock Exchange for the 2017-2019 period.

Keywords : Board of Commissioners; Board of Directors; Audit Committee; Return On Equity.

PENDAHULUAN

Selama periode 2017-2019 perkembangan pasar modal di Indonesia menunjukkan tanda positif di tengah dinamika geopolitik dan ekonomi global yang dinamis. Hal itu dapat dibuktikan oleh makin bertambahnya jumlah emiten maupun investor yang terdaftar di pasar modal. Seperti dilansir pada media *Bisnis.com* tertanggal 15 Oktober 2019, bahwa pertambahan jumlah emiten pada 2018 sebanyak 57 perusahaan, kemudian tahun 2019 tercatat tambahan emiten baru 40 perusahaan dan ada lagi 30 perusahaan yang terdaftar dalam *pipeline*. Perusahaan tersebut masih antri untuk melakukan penggalangan dana melalui mekanisme penjualan saham yang pertama kali dikeluarkan emiten kepada masyarakat/IPO. Sedangkan jumlah investor di pasar modal sebanyak 1,12 juta investor pada akhir tahun 2017, pada akhir tahun 2018 sebanyak 1,61 juta investor, sedangkan di akhir tahun 2019 mencapai 2,48 juta investor seperti yang diberitakan oleh *Tempo.co* pada tanggal 17 Mei 2021.

Kenaikan jumlah investor menunjukkan keyakinan bagi investor bahwa kinerja keuangan industri dalam keadaan baik. Baik-buruknya kinerja keuangan dapat dipantau dengan tolok ukur perolehan laba sebagai acuan menilai kapabilitas suatu industri dalam menghasilkan keuntungan tersebut. Investor berani berinvestasi apabila laba yang diperoleh industri cenderung meningkat di setiap tahunnya. Ini berarti industri selalu mengupayakan profit meningkat tiap tahunnya dengan harapan sahamnya senantiasa diminati oleh para penyandang dana. Dalam riset ini profitabilitas dihitung dengan *Return on Equity* (ROE) sebuah penghitungan tingkat keuntungan yang diperoleh dari ekuitas yang ditanam di sebuah industri (Kasmir, 2014). Perbandingan laba bersih tahun berjalan terhadap ekuitas merupakan kemampuan industri dalam memperoleh laba dengan mendayagunakan ekuitas yang telah diinvestasikan oleh pemegang saham/investor.

Perbankan sebagai salah satu perusahaan sektor keuangan mempunyai kedudukan strategis sebagai suatu tempat yang menampung dan mendistribusikan uang dari masyarakat. Selain itu juga turut aktif menunjang aktivitas pembangunan nasional agar pembangunan dan hasilnya dapat meningkat secara merata, efektif dan efisien, serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi serta stabilitas nasional agar taraf hidup seluruh rakyat dapat ditingkatkan sesuai UU RI No.10 Tahun 1998. Mencermati pentingnya fungsi bank sebagai penampung uang dari masyarakat (*funding*) dan

pendistribusiannya kepada masyarakat (*lending*) dimana melibatkan banyak pihak serta menyentuh hampir semua kegiatan keuangan dalam masyarakat, maka perlu adanya pembinaan, pengawasan dan pengelolaan industri yang baik (*good corporate governance/GCG*). Saat bank mempunyai fungsi *funding*, nasabah memberikan kepercayaan kepada bank bahwa uang yang dititipkan kepadanya dalam kondisi aman dan dapat memberikan keuntungan berupa bunga. Saat bank mempunyai fungsi *lending*, bank memberikan kepercayaan kepada debitur bahwa pinjaman yang diberikannya akan dilunasi secara tepat waktu, tidak terjadi kredit macet sehingga bunga kredit yang diterima bank dapat menghasilkan keuntungan/laba bank yang akan dibagikan sebagai deviden kepada investor. Penerapan GCG dimaksudkan agar pihak bank sebagai pengelola dana, debitur sebagai penerima pinjaman, dan investor sebagai pemilik dapat menjalankan aktivitasnya dengan baik sehingga tercipta kondisi yang saling menguntungkan. Prinsip yang mendasari pelaksanaan GCG berupa *fairness*, akuntabilitas, responsibilitas dan transparansi diharapkan mempunyai peranan dalam mempertahankan, meningkatkan kelangsungan usaha, sanggup bersaing secara sehat dalam jangka panjang terus berkelanjutan (*sustainable*) yang pada akhirnya timbul keyakinan kuat dari penanam modal, nasabah, dan pihak yang berkepentingan untuk menghindari masalah yang terjadi pada konflik keagenan.

Beberapa kasus perbankan terjadi akibat tidak diterapkannya GCG dengan baik seperti yang dilansir oleh *Hukamnas.com* tanggal 9 November 2018, disebutkan bahwa Bank Indonesia melakukan beberapa tindakan yaitu uji kecocokan dan ketepatan yang terhadap pejabat bank, memberlakukan pembatasan ekspansi bank, memperbaiki Standar Operasional Prosedur (SOP) sampai mengganti pengurus terhadap kasus empat bank karena tidak mengaplikasikan GCG di institusinya. Kasus Bank Mega adalah adanya deposito milik nasabahnya yang hilang. Bank Jabar Banten terdapat kasus pemberian dana Koperasi Rp 38 miliar, kasus pembangunan Tower BJB sebesar Rp 540 miliar, dan pemberian kredit di Surabaya. Kasus di Bank Panin adalah adanya *take over* Bank ANZ, namun bank tersebut mendivestasikan saham miliknya, sedangkan kasus di Bank Mestika Dharma adalah meminjamkan agunan nasabahnya kepada pihak lain.

Kasus-kasus tersebut terjadi karena pihak bank tidak menjalankan prinsip keterbukaan terpaut keuangan, sehingga ada pihak yang menggunakan kondisi tersebut

untuk mengambil keuntungan individu. Adanya beberapa kasus yang melibatkan beberapa pejabat bank, hingga dalam riset ini GCG diukur dengan menggunakan proksi jumlah personel komisaris, direksi, dan komite audit. Komisaris bertugas mengawasi manajemen dalam mengelola suatu industri serta mempertanggungjawabkan keberhasilan institusi. Direksi merupakan pihak pelaksana aktivitas operasional, kepengurusan serta mewakili institusi baik *intern* maupun *ekstern*. Komite audit tugasnya menunjang tugas komisaris dalam menentukan kebijakan akuntansi, melakukan tindakan *monitoring* di dalam institusi, dan menentukan sistem pelaporan keuangan. Pelaksanaan GCG disinyalir dapat menghindari kekeliruan dalam menentukan ketetapan institusi sehingga akan menguatkan kinerja keuangan yang dapat dilihat dari perolehan laba institusi. Beberapa penelitian yang membuktikan adanya pengaruh dewan komisaris terhadap profitabilitas telah dilakukan oleh (Heriyanto,2016), (Rumapea,2017) dan (Sinaga,2020). Namun penelitian tersebut tidak sesuai hasil temuan (Aprinita, 2016), (Mandalika, 2018), (Putri, 2019) yang mengungkapkan jumlah komisaris tidak mempengaruhi profitabilitas industri.

Riset yang membuktikan adanya dampak jumlah direksi terhadap profitabilitas telah diteliti oleh Heriyanto (2016), Septiana et al. (2016), Sinaga (2020). Namun penelitian ini tidak sesuai hasil temuan Aprinita (2016), Mandalika (2018), Pratama (2018) yang mengungkapkan jumlah direksi tidak berpengaruh terhadap profitabilitas institusi.

Pembuktian riset adanya pengaruh komite audit terhadap profitabilitas telah dilakukan oleh Gunawan (2015), Mandalika (2018). Namun penelitian ini kemudian dibantah hasil temuan Prayanthi dan Laurens (2020), Sinaga (2020) yang menyatakan jumlah komite audit tidak mempengaruhi profitabilitas institusi.

Mencermati banyak kasus yang muncul pada lembaga perbankan serta adanya *gap research* pada penelitian-penelitian sebelumnya, maka penulis ingin menjelaskan apakah elemen-elemen GCG yaitu jumlah personel yang duduk dalam kepengurusan institusi berpengaruh terhadap profitabilitas perbankan tercatat di BEI periode 2017-2019.

KAJIAN TEORI

Teori Agency

Ikatan keagenan merupakan suatu perjanjian antara dua pihak yaitu manajer (selaku agen) dengan penanam modal (selaku prinsipal) dimana pihak agen diperkerjakan oleh prinsipal untuk kepentingan prinsipal itu sendiri. Terjadinya konfrontasi dalam memperebutkan kepentingan antara dua pihak tersebut dapat terjadi disebabkan karena agen tidak selalu melakukan tindakan/tidak selalu menuruti apa yang diinginkan oleh prinsipal. Agen adakalanya bertindak terhadap hal-hal yang menguntungkan dirinya sendiri, sehingga memicu biaya keagenan (Hamdani, 2016).

Profitabilitas

Menurut Sartono (2012), profitabilitas merupakan angka yang menunjukkan perbandingan dalam bentuk prosentase yang berguna untuk menilai kelihaihan institusi dalam mendapatkan laba yang berhubungan dengan penjualan, *assets* maupun *profit* dari *equity* yang dimiliki. Dengan mengetahui besarnya laba perusahaan, maka investor akan mengetahui apakah perusahaan tersebut telah menjalankan kinerja keuangannya dengan baik. Profitabilitas dalam riset ini menggunakan *Return on Equity (ROE)*, yaitu keuntungan bersih tahun berjalan dibandingkan dengan modal yang dimiliki industri (Kasmir, 2014). Presentase yang dihasilkan berupa rasio ini mengisyaratkan tingkat kapabilitas industri dalam menghasilkan laba.

Good Corporate Governance

Komite Nasional Kebijakan Governance /KNKG (2006) mengartikan GCG kumpulan aturan yang sistematis dalam mengatur dan mengendalikan perusahaan dengan menggunakan 5 prinsip yaitu, pertama *transparency* dimana perusahaan harus memberikan informasi yang lengkap berupa laporan yang harus diupload di media massa agar informasi tersebut berguna bagi pemegang saham dan pemangku kepentingan lain. Kedua, prinsip *responsibility* berarti dalam menjalankan usahanya perusahaan harus taat pada undang undang dan harus bertanggungjawab terhadap terhadap lingkungan masyarakat di sekitarnya agar keberlangsungan usaha perusahaan terjamin. Ketiga, prinsip *accountability* diartikan perusahaan harus dapat mempertanggung jawabkan kinerjanya dengan benar serta memperhatikan kepentingan semua pihak baik bagi institusi maupun penanam modal. Keempat, prinsip *independency* berarti pengambilan keputusan yang diambil perusahaan melalui penunjukan kepengurusan perusahaan yang bertugas mengawasi perusahaan harus obyektif bebas dari intervensi sehingga keputusan yang diambil tidak hanya

menguntungkan pihak tertentu saja. Kelima, prinsip *fairness* artinya perusahaan harus dapat memberikan informasi yang wajar, adil dan setara untuk mengakses informasi kepada penanam modal dan pihak berkepentingan, memberi kesempatan seimbang pada karyawan tergolong berkompeten dan berdedikasi tinggi pada institusi untuk berprestasi tanpa adanya perbedaan agama, jenis kelamin, marga dan golongan.

Komisaris

Komisaris memegang pengendalian internal yang teratas dan bertanggung jawab secara bersama-sama dalam mengawasi dan pemberian masukan pada direksi bahwa GCG telah diterapkan dengan baik oleh perusahaan. Perusahaan harus memiliki minimal 2 anggota dewan direksi bila perusahaan berbentuk perseroan terbatas UU Republik Indonesia No 40 Tahun 2007. Hal ini dimaksudkan agar kinerja dewan komisaris benar-benar dapat dimaksimalkan dalam melakukan tindakan pengawasan terhadap pihak manajemen. Pengukuran dewan komisaris dalam riset ini dihitung berdasarkan total anggota dewan komisaris dalam satu tahun pada suatu perusahaan (Sinaga, 2020).

Direksi

Pelaksana operasional sehari-hari dalam kepengurusan perusahaan berada di tangan direksi. Direksi mempunyai tanggung jawab pengurusan perusahaan dengan tujuan dan kepentingan perusahaan serta menjadi duta/wakil perusahaan baik di lingkungan *intern* maupun *ekstern*. Pengukuran dewan direksi dalam riset ini dengan cara menjumlahkan anggota direksi dalam satu tahun pada suatu institusi (Pratama, 2018).

Komite Audit

Komite audit dalam Kepmen BUMN (2002) Nomor : Kep-103/MBU/2002 dibentuk oleh komisaris yang bertugas mencegah adanya pelaporan yang tidak memenuhi standar dengan cara melakukan pemeriksaan, penelitian serta mengadakan penilaian terhadap hasil audit yang dibuat oleh *auditor intern* maupun *ekstern* perusahaan. Adapun batasan jumlah anggotanya minimal seorang anggota komisaris dan dua orang SDM ahli tidak berstatus karyawan milik negara. Cara mengukur komite audit dalam riset ini dihitung berdasarkan total anggota auditor dalam satu tahun pada suatu institusi (Prayanthi dan Laurens, 2020).

Kerangka Konseptual

Bentuk kerangka konseptual dapat diamati gambar 1.

Hipotesa

Penentuan hipotesa dalam riset ini adalah sebagai berikut :

H1 : Jumlah komisaris berdampak terhadap ROE

H2 : Jumlah direksi berdampak terhadap ROE

H3 : Jumlah auditor berdampak terhadap ROE

H4 : Secara bersama-sama jumlah komisaris, direksi, auditor berdampak terhadap ROE

METODE PENELITIAN

Penggunaan data-data berupa angka dalam riset ini menyebabkan riset ini tergolong penelitian kuantitatif, sedangkan sumber data yang diperoleh dengan menggunakan teknik dokumentasi berupa *financial statement* lembaga perbankan periode 2017-2019 yang dapat diunduh pada situs resmi BEI. Ditemukan 46 perbankan yang menjadi populasi dalam riset ini dengan metode *purposive sampling* sebagai cara penemuan sampelnya yang didasarkan pada kriteria tertentu (lihat tabel 1). Tabel tersebut menjelaskan bahwa jumlah sampel ditemukan sebanyak 28 perusahaan, sehingga selama periode 3 tahun jumlah data sampel menjadi sebanyak 78 sampel setelah data *dioutlier*.

Teknis Analisis Data

1. Analisis Deskriptif

Obyek dalam riset diteliti dalam keadaan sesuai dengan apa adanya, sesuai kondisi data yang didapatkan, dilanjutkan dengan penyusunan dan penyampaian sehingga hasil analisisnya disebut analisa deskriptif (Sugiyono, 2016). Variabel-variabel yang digunakan baik yang berupa variabel dependen maupun independen digambarkan sebagai pendistribusian data berupa nilai paling tinggi, paling rendah, rata-rata dan standar deviasi sehingga dapat menguraikan kondisi yang sebenarnya.

2. Uji Asumsi Klasik

Uji Asumsi Klasik adalah pengujian data dalam penelitian untuk mengetahui kondisi yang di gunakan dalam suatu penelitian. Salah satunya adalah dengan cara uji normalitas. Jadi tujuan dari uji asumsi klasik adalah untuk mengetahui model analisis yang tepat dalam penelitian. (Zulkarnaen, et al. 2018:164).

a. Uji Normalitas

Uji normalitas mempunyai tujuan menguji apakah residual data yang diamati pada sebuah model regresi telah tersebar secara wajar dan merata ataukah belum. Pengujian

statistik tidak tergantung/bebas dari asumsi khusus menggunakan *kolmogorov-smirnov*, dengan kriteria penilaian apabila nilai sig lebih besar 0,05 berarti data telah memenuhi pengujian statistik ini (Ghozali, 2016).

b. Uji Multikolinearitas

Pengujian yang bermanfaat untuk mengetahui apakah ditemukan hubungan antar sesama variabel independen. Apabila masing-masing variabel independen dalam sebuah bentuk regresi tidak terlihat keterkaitan di masing-masing variabel bebasnya, maka bentuk regresi tersebut memenuhi kriteria sebagai pola regresi yang baik. Kriteria bentuk regresi dikatakan tidak mengalami multikolinearitas adalah apabila nilai *Variable Inflation Factor* (VIF) <10 (Ghozali, 2016).

c. Uji Autokorelasi

Pengujian ini berfungsi untuk mengetahui apakah sebuah pola regresi linear mengandung unsur keterkaitan antara kekeliruan pengganggu antara periode yang satu dengan kekeliruan pengganggu pada periode yang lalu (Ghozali, 2016). Apabila tidak tampak keterkaitan antara kekeliruan unsur pengganggu antara periode yang satu dengan kekeliruan pengganggu pada periode yang lalu, maka dikategorikan pola yang bagus, sehingga tidak terjadi gejala ini. Kriterianya adalah apabila nilai *durbin-watson* berada pada angka *minus 2* sampai dengan *plus 2*.

d. Heteroskedastisitas

Tes ini memberikan manfaat untuk menemukan apakah pada suatu pola regresi linear terdapat jenis yang berbeda antara residual sebuah pengamatan dengan pengamatan lainnya (Ghozali, 2016). Apabila tidak terdapat *variance* yang sama antar residual pengamatan, maka tidak terjadi gejala ini dan dapat dikategorikan sebagai pola regresi yang baik. Uji *rank spearman* dapat dipakai untuk mendeteksi gejala ini dengan cara menghubungkan variabel bebas dengan nilai absolut dari residual yang ada (Gujarati, 2012). Kriteria suatu model regresi tidak terjadi heteroskedastisitas adalah apabila nilai signifikansi > 0,05.

3. Analisa Regresi Berganda

Untuk menguji adanya pengaruh dari 2/ lebih variabel independen terhadap variabel dependen dapat menggunakan suatu teknis yang disebut analisa regresi berganda. Apabila dua/lebih variabel independen tersebut dimanipulasi nilainya, maka variabel independen digunakan untuk meramalkan apakah dengan adanya perubahan

nilai tersebut berpengaruh terhadap naik atau turunnya variabel dependen (Sugiyono, 2016).

Berikut adalah pola regresi yang digunakan dalam riset ini :

$$Y = a + b_1 x_1 + b_2 x_2 + b_3 x_3 + e$$

Keterangan :

Y	= Profitabilitas (ROE)
a	= Konstanta
b	= Koefisien
x1	= Total komisaris
x2	= Total direksi
x3	= Total komite audit
e	= Standar <i>error</i>

4. Uji Hipotesa

a. Koefisien Determinasi

Pengujian ini menurut Ghozali (2016) bermanfaat untuk melihat sebesar apa kekuatan variabel tak terikat dalam kemampuannya menerangkan variabel terikat. Untuk mengetahui tingkat kekuatannya dalam menerangkan variabel terikat dapat memanfaatkan uji ini dengan fokus memperhatikan nilai *adjusted R²* jika riset yang dilakukan lebih dari satu variabel bebas. Rentang nilainya terletak antara 0 sampai dengan 1, menunjukkan kriteria bahwa semakin besar angkanya menandakan semakin kuat menjelaskan hubungannya dengan variabel dependen. Semakin kecil angkanya menandakan semakin lemah dalam menjelaskan hubungannya dua jenis variabel ini.

b. Uji t (Parsial)

Pengujian ini menurut Ghozali (2016) pada intinya bermanfaat untuk mengetahui kekuatan dampak setiap variabel tak terikat dalam mempengaruhi variabel terikat. Terdapat dua kriteria cara menilai uji t ini, yaitu cara ; Pertama, mengkomparasikan nilai t statistik dengan t tabel. Seandainya t hitung lebih besar daripada t tabel, menandakan adanya dampak antara variabel tak terikat terhadap variabel terikat. Namun sebaliknya jika t hitung lebih kecil daripada t tabel, menandakan variabel tak terikat tidak berdampak pada variabel terikat. Kedua, berdampak atau tidaknya variabel tak terikat dengan variabel terikat dapat dilihat dari angka signifikansinya. Seandainya signifikansi bernilai < 0,05 menandakan adanya dampak variabel tak terikat terhadap variabel terikat (h_1 = diterima ; h_0 =ditolak). Namun lain halnya dengan signifikansi

bernilai $> 0,05$ maka tandanya variabel tak terikat tidak berdampak terhadap variabel terikat (h_1 =ditolak ; h_0 =diterima).

c. Uji F (Simultan)

Menurut Ghozali (2016) tes ini bermanfaat untuk menilai kelayakan peran regresi sampel dalam menaksir nilai aktual secara statistik. Dengan kata lain, tes ini digunakan untuk menjawab pertanyaan apakah variabel bebas dalam sebuah pola regresi mempunyai pengaruh ataukah tidak secara bersama-sama terhadap variabel terikat. Kriteria timbulnya pengaruh menurut tes ini adalah seandainya angka F hitung lebih besar dari F tabel, maka model regresi dinyatakan signifikan. Hal ini ditandai juga $P\text{-value} < 0,05$ yang berarti uji model regresi cukup memadai untuk dipakai dalam riset dan terbukti tepat untuk diuji dengan variabel terikat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Riset

1. Analisis Statistik Deskriptif

Tabel 2 memberikan gambaran perbankan tahun 2017-2019 yang memiliki jumlah Dewan Komisaris (DK) paling sedikit yaitu sejumlah 2 orang dimiliki oleh Bank Capital Indonesia di tahun 2017, BPD Jawa Barat dan Banten di tahun 2018, dan Bank Maspion Indonesia di periode 2018-2019. Sedangkan yang memiliki jumlah DK terbanyak sejumlah 9 orang adalah BRI di periode 2017-2018, BNI dan BTN di periode 2018 serta Bank OCBC NISP pada 2019. Jumlah dewan komisaris rata-rata yang dimiliki oleh perbankan tahun 2017-2019 sebanyak 5,3333 (dibulatkan 5) orang dengan *standard deviation* 2,13606 (dibulatkan 2) orang.

Bank Bumi Arta selama tahun 2017-2019 dan Bank Ganesha di tahun 2019 mempunyai dewan direksi (DD) paling sedikit yaitu sejumlah 3 orang. Sedangkan di tahun 2018 BCA, BRI, Bank CIMB Niaga memiliki jumlah dewan direksi (DD) terbanyak yaitu sejumlah 12 orang di tahun 2018, bahkan Bank Pan Indonesia selama 2017-2018 telah memiliki jumlah dewan direksi sebanyak 12 orang. Jumlah direksi rata-rata perbankan tahun 2017-2019 sebanyak 7,1410 (dibulatkan 7) orang dengan *standard deviation* sebesar 2,69547 (dibulatkan 3) orang.

Bank yang memiliki jumlah komite audit (KA) paling sedikit periode 2017-2019 beberapa diantaranya BRI Agroniaga, Bank Capital Indonesia, BCA, Bank Mestika Dharma, Bank Bumi Arta, Maybank Indonesia, Bank Sinarmas, Bank Mayapada

Internasional dan Bank Mega yang hanya sejumlah 3 orang. Sedangkan BRI, BTN, Mandiri di tahun 2017-2018, Bank Syariah Indonesia periode 2018 dan Bank Bukopin di tahun 2019 memiliki jumlah komite audit (KA) terbanyak yaitu sejumlah 6 orang. Jumlah komite audit rata-rata perbankan tahun 2017-2019 sebanyak 3,8205 (dibulatkan 4) orang dengan *standard deviation* 0,99013 (dibulatkan 1) orang.

Bank Sinarmas di tahun 2019 menduduki nilai terkecil dalam mendapatkan ROE hanya sebesar 0,0011. Sedangkan BTPN Syariah di tahun 2018 secara fantastis mampu meraih ROE terbesar senilai 0,2415. Rata-rata ROE perbankan periode 2017-2019 bernilai 0,0804 dengan *standard deviation* di angka 0,05189.

2. Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Tabel 3 menunjukkan kenormalan pendistribusian data pada semua variabel. Ditemukannya nilai signifikansi = 0,200 pada hasil output pengolahan data memberi arti bahwa data telah berdistribusi dengan normal karena nilai 0,200 tersebut lebih besar dari 0,05.

b. Uji Heteroskedastisitas

Tes *rank spearman* (lihat tabel 4) yang digunakan dalam riset ini untuk mengetahui terjadi/tidaknya heteroskedastisitas pada variabel independen. Ditemukannya angka signifikansi DK=0,476, DD=0,731 dan KA=0,912 menjelaskan bahwa variabel independen dalam riset ini tidak muncul gejala ini karena nilai-nilai signifikansi dari ketiga variabel tersebut berada diatas angka 0,05.

c. Uji Multikolinearitas

Tabel 5 dalam riset ini menunjukkan nilai *tolerance* variabel independen DK=0,301, DD=0,375 dan KA=0,706 yang masing-masing menunjukkan angka yang lebih besar dari nilai 0,10. Selain itu nilai *VIF* variabel DK=3,327, DD=2,670 maupun KA=1,417 yang masing-masing menunjukkan nilai kurang dari angka dari 10,00 menjelaskan bahwa tidak terdapat multikolinearitas pada variabel DK,DD maupun KA.

d. Uji Autokorelasi

Uji *durbin-watson* yang digunakan dalam riset ini ditujukan untuk untuk mengetahui terjadi/tidaknya korelasi variabel independen KK, DD dan KA di dalam model yang dihubungkan dengan perubahan waktu. Ditemukannya nilai *durbin-watson*

senilai 1,798 (lihat tabel 6) yang berada pada rentang nilai antara *minus* 2 sampai dengan *plus* 2 membuktikan dalam riset ini terhindar dari gejala ini.

3. Analisis Regresi Linear Berganda

Model persamaan adalah :

$$ROE = 0,008 + 0,000 DK + 0,010 DD + 0,001 KA + e$$

Analisa model persamaan adalah ; (1) Angka konstanta 0,008 mempunyai arti bahwa jika DK, DD dan KA bernilai 0, maka ROE meningkat sebesar 0,008 (2) Kemudian masing-masing nilai koefisien ; DK sebesar 0,000 berarti bahwa bila adapenambahan DK senilai 1 satuan, akan berakibat meningkatkannya ROE sebesar 0,000. DD sebesar 0,010 mempunyai arti bahwa bila ada penambahan DD sebesar 1 satuan, akan berakibat meningkatkannya ROE sebesar 0,010. KA = 0,001 menunjukkan bahwa bila ada KA ditambah sebanyak 1 satuan, berakibat meningkatnya ROE sebesar 0,001.

4. Uji Hipotesis

a. Pengujian Koefisien Determinasi (R^2)

Diemukannya nilai *adjusted R Square* = 0,221 (22,1%) dapat diartikan bahwa variasi dari tiga variabel independen DK, DD dan KA hanya mampu mempengaruhi sebesar 22,1% saja terhadap adanya perubahan ROE. Sedangkan sisanya yang sebesar 77,9% diterangkan oleh variabel bebas lain yang tidak digali melalui riset ini.

b. Uji t (Parsial)

Merujuk hasil pengamatan output pengujian ini (lihat tabel 9) atas pengaruh variabel DK, DD,KA secara sendiri-sendiri terhadap ROE :

- 1) Pengaruh DK terhadap ROE menunjukkan nilai t-hitung=-0,028 serta t-tabel=1,99254, berarti t hitung mempunyai angka yang lebih rendah daripada t tabel dengan nilai sig = 0,978 (berarti > 0,05). Intepretasinya adalah DK tidak mempengaruhi signifikan terhadap ROE.
- 2) Pengaruh DD terhadap ROE mempunyai nilai t-hitung =3,041 dan t-tabel=1, 99254, berarti t-hitung mempunyai angka yang lebih tinggi daripada t- tabel dengan nilai sig =0,003 (yang berarti < 0,05). Intepretasinya adalah DD mempengaruhi secara signifikan terhadap ROE. Nilai t yang positif disini mengungkapkan bila DD memiliki pengaruh yang searah dengan ROE.

3) Pengaruh KA terhadap ROE menunjukkan nilai t -hitung=0,189 dan t -tabel=1,99254, berarti t -hitung mempunyai angka yang lebih rendah daripada t -tabel dengan nilai sig 0,850 (yang berarti $> 0,05$). Interpretasinya adalah KA tidak mempengaruhi signifikan terhadap ROE.

c. Pengujian Hipotesis Simultan (Uji F)

Dengan mengamati tabel 10, ditemukan F hitung=8,284 dengan signifikansi =0,000 (amati tabel 10). F tabel dihitung dengan cara tertentu kemudian dicocokkan dengan koordinat pada daftar tabel F, maka ditemukanlah skor 2,73. Karena sig 0,000 berarti lebih rendah dari skor 0,05, maka interpretasi hasil output pengolahan data ini membuktikan bahwa DK, DD serta KA secara simultan/bersama-sama mempengaruhi ROE secara signifikan,

Pembahasan

1) Pengaruh Dewan Komisaris terhadap Profitabilitas Perusahaan (ROE)

Riset ini membuktikan kuantitas komisaris tidak mempengaruhi signifikan terhadap profitabilitas industri, maksudnya banyak-sedikitnya dewan komisaris tidak mempengaruhi tinggi-rendahnya profitabilitas perusahaan. Walaupun perusahaan sudah mempunyai sedikit-dikitnya 2(dua) personel dewan komisaris yang ditetapkan peraturan Perseroan Terbatas No 40 tahun 2007, namun kuantitas personel dewan komisaris yang dimiliki industri tersebut tidak dapat mempengaruhi kinerja keuangannya, begitu pula sebaliknya. Perusahaan seharusnya lebih memperhatikan kualitas berupa kompetensi, *skill*, kecukupan pengalaman dan profesionalisme yang harus dimiliki oleh setiap dewan komisaris daripada kuantitasnya.

Tidak hanya itu, tugasnya dalam mewujudkan pengawasan secara *universal* ataupun *special* harus sinkron dengan anggaran dasar dan memberikan masukan kepada direksi, namun sebaliknya penerapan aktivitas operasional industri justru dijalankan oleh direksi. Tiap anggota tidak bisa berperan sendiri-sendiri dalam melaksanakan tugasnya, namun wajib bersumber pada keputusan bersama. Hal ini berbeda dengan dewan direksi dimana tiap anggotanya bisa berperan sendiri-sendiri dalam melaksanakan tugas kedireksiannya. Hasil riset ini berbeda dengan riset (Heriyanto 2016), Rumapea (2017) serta Sinaga (2020) yang mengatakan kuantitas personel dewan komisaris mempengaruhi profitabilitas yang diperoleh.

2) Pengaruh Dewan Direksi terhadap Profitabilitas Perusahaan (ROE)

Hasil riset mengungkapkan kuantitas personel direksi mempengaruhi positif signifikan terhadap profitabilitas industri, maksudnya hasil temuan dalam riset mengemukakan semakin banyak jumlah personelnnya maka semakin tinggi profitabilitas yang berhasil didapatkan perusahaan, begitu pula sebaliknya. Dalam melaksanakan tugasnya, dia berhak mewakili institusinya dalam bermacam aktivitas di dalam ataupun luar agar menguatkan *networking* usahanya. Dengan jumlah personel yang banyak berarti memudahkan pendistribusian tugas kepada tiap-tiap anggota serta bisa berakibat positif bagi para penanam modal, institusi serta pihak-pihak yang berkepentingan yang pada kesimpulannya profitabilitas bisa ditingkatkan. Hasil riset ini menunjang riset yang sudah pernah dilakukan yaitu Septiana et al. (2016), Heriyanto (2016) dan Sinaga (2020). Namun berbeda dengan hasil riset Aprinita (2016), Pratama (2018) dan Mandalika (2018) yang menyatakan dimensi dewan direksi tidak mempengaruhi profitabilitas yang diperoleh .

3) Pengaruh Komite Audit terhadap Profitabilitas Perusahaan (ROE)

Hasil riset menampakan kuantitas personel auditor tidak berpengaruh signifikan terhadap kemampuan menghasilkan laba intitusi, berarti banyak-sedikitnya komite audit tidak berdampak pada tinggi-rendahnya profitabilitas. Walaupun sudah mempunyai sedikitnya 3 (tiga) anggota komite audit sesuai yang diresmikan Kepmen BUMN No: Kep-103/MBU/2001, tetapi tingginya jumlah personel yang dimiliki institusi tersebut tidak dapat mempengaruhi kinerja keuangannya, begitu pula kebalikannya. Ini merupakan imbas adanya keterbatasan tugas serta wewenangnya dalam mendukung dewan komisaris. Tugasnya dalam meyakinkan bahwa laporan keuangan dan aktivitas audit telah disajikan institusi sesuai prinsip akuntansi yang berlaku *universal*, melakukan aktivitas pengendalian internal, serta meyakinkan manajemen telah melaksanakan tindak lanjut atas hasil penemuan audit tersebut dibatasi oleh wewenang pihak lain. Kebijakan yang terpaut dengan pengelolaan industri senantiasa terletak di tangan dewan direksi, sehingga kenaikan profitabilitas institusipun dipengaruhi oleh kebijakan- kebijakan operasional yang diambil oleh dewan direksi. Hasil riset ini berbeda dengan riset (Gunawan 2015), Mandalika (2018) dan Revita (2018) yang mengatakan jumlah personel komite audit mempengaruhi profitabilitas yang diperoleh.

d. Uji F (Uji Simultan)

Hasil riset melaporkan jumlah personel komisaris, direksi, komite audit secara serentak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas institusi. Hasil riset ini menunjang riset yang sudah pernah ada Rumapea (2017), tetapi menyangkal hasil riset Putri (2019) yang mengatakan total personel komisaris, direksi, komite audit secara bersama-sama tidak mempengaruhi profitabilitas institusi.

PENUTUP

Kesimpulan

Kesimpulan berisi tentang ringkasan hasil riset, ulasan, menguraikan keterbatasan riset serta anjuran bagi riset berikutnya. Kesimpulan dari riset ini adalah :

1. Jumlah Komisaris (DK) serta jumlah Komite Audit (KA) tidak mempengaruhi signifikan terhadap ROE.
2. Jumlah Direksi(DD) mempengaruhi Return On Equity(ROE) secara positif signifikan.
3. Komisaris(DK), Direksi(DD) serta Komite Audit(KA) secara simultan/ bersama-sama mempengaruhi signifikan terhadap ROE.

Saran

Anjuran periset selanjutnya :

1. Periset berikutnya dianjurkan mempelajari industri subsektor yang lain yang tercatat di pasar modal supaya temuan riset mampu digeneralisasikan.
2. Periset berikutnya dianjurkan menaikkan periode riset dengan periode yang lebih panjang supaya hasil riset lebih akurat serta bisa memprediksi hasil riset dalam kurun waktu lebih panjang.
3. Periset berikutnya dianjurkan memperbanyak variabel independen lain yang tidak diteliti riset ini.

REFERENCE

- Aprinita, Beatrix Stephani. 2016. "Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Keuangan Pada Perusahaan Sektor Consumer Goods Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2012-2014." *Jurnal Bisnis Dan Manajemen* 52(11).
- Bisnis.com. 2019. "5 Tahun Jokowi-JK, Pasar Saham Kian Semarak | Market." *Bisnis.Com*. Retrieved June 5, 2021 (<https://market.bisnis.com/read/20191015/7/1159215/5-tahun-jokowi-jk-pasar-saham-kian-semarak>).
- Ghozali, Imam. 2016. *Aplikasi Analisis Multivariete Dengan Program (IBM SPSS)Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang*. 8th ed. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

- Gujarati, D. N. 2012. *Dasar-Dasar Ekonometrika Terjemahan Mangunsong S.C.* Vol. 2. 5th ed. Jakarta: Salemba Empat.
- Gunawan, Yeda. 2015. "Pengaruh Ukuran Dewan Direksi, Dewan Komisaris Independen Dan Komite Audit Terhadap Kinerja Keuangan Pada Perusahaan Yang Terdapat Di Indeks LQ 45." *Equator Journal of Management and Entrepreneurship (EJME)* 4(2). doi: 10.26418/ejme.v4i2.12459.
- Hamdani. 2016. *Good Corporate Governance (Tinjauan Etik dalam Bisnis)*. 1st ed. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Heriyanto, Sherly. 2016. "Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Profitabilitas Perusahaan (Studi pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2012-2014) Effect of Good Corporate Governance to The Profitability of Company (Study on Manufacturing Company Listed in Indonesia Stock Exchange in 2012-2014)."
- Hukamnas.com. 2018. "5 Contoh Kasus Pelanggaran Good Corporate Governance yang Pernah Terjadi di Indonesia." *Hukamnas.com*. Retrieved June 6, 2021 (<https://hukamnas.com/contoh-kasus-pelanggaran-good-corporate-governance>).
- Kasmir. 2014. *Analisis Laporan Keuangan*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.
- Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG). 2006. "Tentang Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia."
- Mandalika, Mandalika. 2018. "Pengaruh Komposisi Dewan Direksi, Dewan Komisaris, Dan Komite Audit Terhadap Kinerja Keuangan Perbankan (Studi Empirik Pada Industri Perbankan Yang Terdaftar Di BEI Tahun 2011-2016)." s2, Universitas Mercu Buana Jakarta.
- Menteri BUMN. 2002. "Nomor : Kep-103/MBU/2002 Tentang Pembentukan Komite Audit Bagi Badan Usaha Milik Negara."
- Pratama, Reynaldi Sagita. 2018. "Pengaruh Mekanisme Good Corporate Governance Terhadap Profitabilitas Perusahaan (Studi pada Perusahaan Badan Usaha Milik Negara yang terdapat di BEI tahun 2014-2016)."
- Prayanthi, Ika, and Christine Natalia Laurens. 2020. "Pengaruh Dewan Direksi, Komisaris Independen, Dan Komite Audit Terhadap Kinerja Keuangan Pada Sektor Makanan Dan Minuman." *Klabat Journal of Management* 1(1). doi: <https://doi.org/10.31154/kjm.v1i1.450.66-89>.
- Putri, Bella Ramadhani. 2019. "Analisis Pengaruh Ukuran Dewan Direksi, Dewan Komisaris, Komisaris Independen, Komite Audit Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Return On Equity (Roe) Pada Indeks Kompas 100 Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (Bei)." diploma, Universitas Muhammadiyah Pontianak.
- Republik Indonesia. 1998. "Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan."
- Republik Indonesia. 2007. "UU Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas."
- Revita, Maria Lapriskia Dian Ela. 2018. "Pengaruh GCG, CAR, LDR Terhadap Kinerja Keuangan Serta Harga Saham Perbankan." *Jurnal ECODEMICA* 2(2). doi: 10.31294/jeco.v2i2.3111.
- Rumapea, Melanthon. 2017. "Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Profitabilitas Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2013-2015." *Methosika: Jurnal Akuntansi dan Keuangan Methodist* 1(1):45–56. doi: 10.46880/jsika.v1i1.4.
- Sartono, Agus. 2012. *Manajemen Keuangan Teori Dan Aplikasi*. 4th ed. BPFE. Yogyakarta.

- Septiana, Nurul, Raden Rustam Hidayat, and Sri Sulasmiyati. 2016. "Pengaruh Mekanisme Good Corporate Governance Terhadap Profitabilitas Perusahaan (Studi Pada Perusahaan Makanan Dan Minuman Tahun 2011-2014)." *Jurnal Administrasi Bisnis* 38(2):147–55.
- Sinaga, Hermi Ariska. 2020. "Pengaruh Ukuran Dewan Direksi, Dewan Komisaris, Dan Komite Audit Terhadap Profitabilitas Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2017-2018."
- Sugiyono. 2016. *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Tempo.co. 2021. "Terus Naik, Jumlah Investor Di Pasar Modal Kini Tembus 5 Juta SID." *Tempo*. Retrieved June 5, 2021 (<https://bisnis.tempo.co/read/1462999/terus-naik-jumlah-investor-di-pasar-modal-kini-tembus-5-juta-sid>).
- Zulkarnaen, W., Suarsa, A., & Kusmana, R. (2018). Pengaruh Pelatihan Kerja Dan Stres Kerja Terhadap Produktivitas Kerja Karyawan Bagian Produksi Departemen R-Pet PT. Namasindo Plas Bandung Barat. *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi)*, 2(3), 151-177. <https://doi.org/10.31955/mea.vol2.iss3.pp151-177>.

GAMBAR DAN TABEL

Gambar 1 . Kerangka Konseptual

Tabel 1. Tahapan Purposive Sampling

No.	Informasi	Jumlah
1	Perbankan yang <i>listing</i> pada periode 2017-2019 pada BEI	46
2	Perbankan yang tidak konsisten mengunggah laporan keuangan secara lengkap di periode 2017-2019	(6)
3	Perbankan memperoleh laba negatif periode 2017 – 2019.	(12)
4	Perusahaan subsektor Perbankan yang dijadikan sampel	28
5	Jumlah sampel pengamatan (28 perusahaan x 3 tahun)	84
6	Outlier data	(6)
7	Total sampel setelah outlier	78

Tabel 2. Hasil Analisa Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
DK	78	2,00	9,00	5,3333	2,13606
DD	78	3,00	12,00	7,1410	2,69547
KA	78	3,00	6,00	3,8205	0,99013
ROE	78	0,00	0,24	0,0804	0,05189
Valid N (listwise)	78				

Tabel 3. Hasil Uji Normalitas

Unstandardized Residual		
N		78
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	0,0000000
	Std. Deviation	0,04489394
	Most Extreme Differences	
	Absolute	0,086
	Positive	0,086
	Negative	-0,055
Test Statistic		0,086
Asymp. Sig. (2-tailed)		,200 ^{c,d}

Tabel 4. Hasil Uji Heteroskedastitas

Unstandardized Residual			
Spearman's rho	DK	Sig. (2-tailed)	0,476
	DD	Sig. (2-tailed)	0,731
	KA	Sig. (2-tailed)	0,912

Tabel 5. Hasil Pengujian Multikolinearitas

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients			Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta	t	Sig.	Tolerance	VIF
1 (Constant)	0,008	0,024		0,331	0,742		
DK	0,000	0,004	-0,005	-0,028	0,978	0,301	3,327
DD	0,010	0,003	0,500	3,041	0,003	0,375	2,670
KA	0,001	0,006	0,023	0,189	0,850	0,706	1,417

a. Dependent Variable: ROE

Tabel 6. Hasil Pengujian Autokorelasi

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,501 ^a	0,251	0,221	0,04579	1,798

a. Predictors: (Constant), DK, DD, KA

b. Dependent Variable: ROE

Tabel 7. Hasil Penganalisaan Regresi Linear Berganda

Model	Unstandardized Coefficients	
	B	Std. Error
1 (Constant)	0,008	0,024
DK	0,000	0,004
DD	0,010	0,003
KA	0,001	0,006

Tabel 8. Pengujian Koefisien Determinasi

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,501 ^a	0,251	0,221	0,04579

a. Predictors: (Constant), DK, DD, KA

Tabel 9. Hasil Uji t

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
		B	Std. Error	Beta	t	Sig.
1	(Constant)	0,008	0,024		0,331	0,742
	DK	0,000	0,004	-0,005	-0,028	0,978
	DD	0,010	0,003	0,500	3,041	0,003
	KA	0,001	0,006	0,023	0,189	0,850

a. Dependent Variable: ROE

Tabel 10. Hasil Uji F

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	0,052	3	0,017	8,284	,000 ^b
	Residual	0,155	74	0,002		
	Total	0,207	77			

a. Dependent Variable: ROE

b. Predictors: (Constant), DK, DD, KA